

КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВІЙСЬКОВОГО МЕДИКА: МІЖ ЕТИКОЮ ПОРЯТУНКУ ТА ЛОГІСТИЧНИМ ХАОСОМ

Настенко А.

Науковий керівник: Темченко О.

CONFLICT CULTURE OF THE MILITARY MEDICINE: BETWEEN THE ETHICS OF RESCUE AND LOGISTIC CHAOS

Nastenko A.

Supervisor: Temchenko O.

Конфлікти та напруженість у взаємодії між військовими (як пацієнтами або командним складом) і медичними працівниками (військовими й цивільними) можуть виникати через низку причин, які часто є результатом зіткнення військової субординації та медичної етики/професійності.

У табл. 1 ми згрупували ключові причини виникнення таких конфліктів.

Таблиця 1

Основні причини конфліктів

Проблеми, пов'язані з військово-лікарською комісією (ВЛК)	
Різні пріоритети	Для військового командування пріоритетом є боєздатність і виконання завдань, тоді як для медика – здоров'я військовослужбовця/пацієнта. Це призводить до суперечок щодо тривалості лікування, необхідності реабілітації або визнання придатності/непридатності
Сумніви в неупередженості	Військовослужбовці можуть підозрювати медиків у заниженні важкості травм або захворювань, щоб швидше повернути їх до строю, або, навпаки, в удаваній «непридатності» з метою уникнення служби
Бюрократія та черги	Тривалість проходження ВЛК, затримки з оформленням документів та неузгодженість між медичними висновками й адміністративними процедурами викликають значне роздратування
Відмінності в ціннісних орієнтирах та статусі	
Військова субординація проти медичної етики	У військовій системі домінує субординація («наказ є наказ»). У медичній – пріоритет пацієнта та професійна автономія. Коли медик-офіцер отримує наказ, який, на його думку, суперечить медичним показанням пацієнта, виникає внутрішній або зовнішній конфлікт
Сприйняття статусу	Командири можуть розглядати медичних працівників (особливо тих, хто не має бойового досвіду) як «обслуговуючий персонал», а не рівноправних фахівців, що може викликати образу та конфлікти на ґрунті неповаги
Організаційні та логістичні проблеми	
Невідповідність вимог	Катастрофічний брак військових лікарів певних спеціальностей

і ресурсів	(особливо на первинній ланці), обладнання або медикаментів. Це призводить до зниження якості допомоги, що викликає невдоволення військових
Евакуація та логістика	Командири можуть відмовляти у виділенні транспорту для евакуації не надто тяжких поранених, пріоритезуючи бойові завдання. Медики можуть уважати, що евакуація відбувається надто повільно через неефективну взаємодію з військовими логістами
Емоційне вигорання та стрес	
Високий рівень напруги	Як військові, так і медики працюють у надзвичайно стресових умовах. Емоційне виснаження та хронічний стрес знижують поріг терпимості й підвищують імовірність конфліктів через дрібниці (наприклад через цинізм медиків або агресивну поведінку військових, що страждають від ПТСР)
Індивідуальні чинники	
Особистісні конфлікти	Невдоволення на адресу співслужбовців, взаємна образа, відмінності в характерах, що загострюються в закритому військовому колективі
Відсутність турботи	Формальна організація роботи або недостатня увага командирів/керівників медичних установ до потреб підлеглих

Конструктивне розв'язання таких чи іншого роду конфліктів потребує високого рівня конфліктологічної культури всіх учасників процесу.

Спостереження за роботою бойових медиків у реальній практиці засвідчило, що служба медичних працівників у зоні ведення бойових дій значно відрізняється від умов праці в цивільних закладах охорони здоров'я.

Умови праці та побуту, у яких перебувають військові медики в зоні бойових дій, призводять до виснаження, емоційного вигорання, фізичної втоми; відмінності в характерах, що загострюються в закритому військовому колективі, призводять до порушення міжособистісних стосунків.

Досліджуючи особливості формування службової взаємодії у професійному середовищі військових медиків і стосунки з військовослужбовцями з інших підрозділів (фокус-група: медична служба в складі військової частини Х.), ми встановили, що основним тригером у взаємовідносинах у колективі медичної служби військової частини є бажання колег уникнути виконання завдань, які можуть призвести до їхньої загибелі.

Як приклад – виїзд кваліфікованих медичних працівників за пораненим під загрозою нанесення вогневого удару противником. Причиною такої ситуації є неукомплектованість Медичних Сил ЗСУ сержантською ланкою – бойовими медиками рот і взводів, на яких покладений обов'язок організації евакуації

поранених до стабілізаційних пунктів (медичних підрозділів у зоні ведення бойових дій).

Отже, військовослужбовці медичних підрозділів із медичною освітою долучаються до виконання обов'язків, не передбачених внутрішнім статутом ЗСУ для цих посад. Але, керуючись професійною ідеєю, що життя військовослужбовця є найвищою цінністю, піддають власне життя загрозі.

Перебуваючи в стані надзвичайно високого психологічного напруження, стресу, медики приступають до надання кваліфікованої медичної допомоги постраждалому. Необхідність виконання завдання, яке пов'язане з ризиком для життя, є значним випробуванням моральної та психологічної готовності медичних працівників.

Ще однією складною (конфліктогенною) причиною є налагодження координації міжгрупової взаємодії. Згідно із законодавством, призначення на посаду командира медичного підрозділу можливо лише за наявності у військовослужбовця звання офіцера медичної служби. Із пострадянського періоду до середини 2000-х років більшість студентів медичних вишів не проходила військову кафедру і по закінченні вишу не отримувала звання молодшого лейтенанта медичної служби. В умовах російсько-української війни в колективах медичних підрозділів виникла ситуація, коли командиром медичного підрозділу, до складу якого входять досвідчені медичні працівники без офіцерського звання, призначають особу, яка не завжди має навички управління персоналом, але має офіцерське звання. У свою чергу, командир військової частини вимагає від командира медичного підрозділу виконання поставленого завдання, розраховуючи на чітке розуміння всіх елементів його плану. У випадку, якщо командир медичного підрозділу не відповідає цим вимогам, не здатен побудувати горизонтальні зв'язки між усіма підрозділами військової частини для успішного виконання завдання (питання логістики, матеріально-технічного забезпечення тощо) і вертикальні зв'язки (можливість впливати на позитивні рішення вищого керівництва ланки медичних сил, організація медичного забезпечення частини через військово-медичні клінічні

центри регіонів тощо), у колективі виникає невдоволення та потреба в неформальному лідері, який здатен розв'язати проблеми підрозділу та налагодити горизонтальні й вертикальні зв'язки. Отже, найбільша з проблем – гострий запит на раціонального, вольового й інтелектуального командира медичного підрозділу.

Формування позитивного ставлення військовослужбовців, які отримали поранення, до медичної служби військової частини залежить не тільки від особистих якостей медичного працівника, таких як: високий професіоналізм, здатність до дій у бойових умовах, але й від факторів, на які не може впливати медичний персонал. Наприклад, неможливість евакуації із зони під вогнем. Ухвалення рішення командиром частини про недоцільність евакуації з лінії бойового зіткнення легко поранених або помірно хворих у разі загрози бойового ураження противником евакуаційної групи військовослужбовці сприймають як небажання медичного підрозділу надавати їм медичну допомогу, що призводить до конфліктних ситуацій. Від уміння медика правильно пояснити пацієнту причину такого стану залежить виникнення конфлікту, ступінь його загострення.

Більшість поранених військовослужбовців, які щойно перенесли гостру реакцію на стрес і мають яскраво виражений больовий синдром, ініціюють конфлікти з медичним персоналом, причинами яких найчастіше є застосування на догоспітальному етапі знеболювальних препаратів, до складу яких не входять речовини, здатні повністю зняти больовий синдром (відповідно до міжнародних протоколів).

Отже, конфлікти у військово-медичному середовищі є прямим наслідком зіткнення військової субординації і медичної етики, посиленого системними та психологічними факторами.

У цих умовах конфліктологічна культура медичного працівника перетворюється з бажаної навички на критичну професійну вимогу. Розвинена конфліктологічна культура є єдиним механізмом, що дозволяє медику зберігати етичну автономію, ефективно керувати координацією і стресом, а також

запобігати підвищенню напруги з військовослужбовцями, тим самим гарантуючи якість медичної допомоги та збереження життєво необхідної довіри в екстремальних обставинах [1].

Список використаних джерел

1. Браніцька Т. Р. Конфліктологічна культура фахівців соціономічних професій: технологія формування: монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. 461 с.